

La ética budista Theravada en el *Majjhima
Nikaya* y el *Digha Nikaya*

Mario Casado González, 49154308L

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen:

El presente trabajo tiene como objetivo hacer explícita la existencia de una “ética budista”, la cual no solo se reduciría a los preceptos morales que engloba el concepto de *Sila*. La investigación se limitará al contexto del budismo primigenio, a los escritos del *Majjhima Nikaya* y el *Digha Nikaya*, de la escuela Theravada, por hallarse más cercana a la doctrina original del primer buda. Asimismo, se presentará la tesis de que, pese al carácter “soteriológico” o principalmente enfocado hacia la consecución del *Nibbana* de las enseñanzas budistas, el campo de aplicación y la prescriptividad de la ética no se limita a alcanzar la iluminación, y siempre poseería cierto carácter vinculante.

Palabras clave: Budismo; Ética; Theravada; Buda; *Majjhima Nikaya*

Abstract:

The aim of this work is to make explicit the existence of a “Buddhist ethics”, which would not only be limited to the moral precepts encompassed by the concept of *Sila*. The research will focus on the context of early Buddhism, specifically the writings of the *Majjhima Nikaya* and the *Digha Nikaya* from the Theravada Buddhism, as it is closer to the original teachings of the first Buddha. Furthermore, it will be presented the thesis that, despite the “soteriological” character, or the primary focus on the attainment of *Nibbana* in Buddhist teachings, the scope of application and the prescriptiveness of ethics are not limited to achieving enlightenment, and it would always possess a certain binding character.

Key words: Buddhism; Ethics; Theravada; Buddha; *Majjhima Nikaya*

Índice

Introducción	3
¿Ética budista?.....	5
Postulados de fundamentación teórica.....	7
La sabiduría, virtud y concentración como parte de la ética.....	11
Actuar y pensar de manera adecuada	14
La instrucción en las enseñanzas como acción ética	17
La ética como “herramienta”	19
Conclusiones	21
Bibliografía	22

Introducción

La presente investigación pretende presentar ciertas características del pensamiento budista, más precisamente, de algunas doctrinas extraídas del *Majjhima Nikaya* y el *Digha Nikaya*, con las que se podría construir una especie de “ética budista”, adaptando así las enseñanzas del Buda a nuestro contexto y tradiciones filosóficas. Si se han elegido las dos obras mencionadas, ha sido porque se han considerado de especial relevancia, entre el resto de escritos que componen el *Canon Pali*, para el tema a tratar; y debido a que, en la tarea de selección de bibliografía, previa a la realización del estudio, se han encontrado buenas traducciones de las mismas al castellano. Se ha intentado, además, limitar la investigación a la escuela Theravada, y a las primeras escrituras sobre los discursos del Buda, por considerarse más cercanas a las enseñanzas del fundador del budismo primigenio.

Como es sabido, Siddhattha Gotama (o Siddhartha Gautama), alcanzó la “Iluminación” y predicó sus enseñanzas en torno al siglo VI a. c., lo cual coincide temporalmente, como defiende Jaspers en su teoría de la “Era Axial” con el surgimiento de la filosofía en Grecia, de la mano de los primeros presocráticos. La filosofía, entendida como disciplina, surge propia, y etimológicamente, en la Antigua Grecia; pero esto no quita, como han defendido numerosos autores, el hecho de que haya habido “filosofía” o pensamiento que podríamos calificar como filosófico fuera del contexto griego, surgida de manera independiente al mismo tiempo o incluso antes de su creación en la Hélade. Tradiciones como el confucianismo o el taoísmo en las zonas que hoy ocupa China, y como el brahmanismo, budismo o jainismo, entre otras de las que surgieron en lo que sería la actual India, se desarrollaron durante milenios sin el influjo¹ del pensamiento griego, y generaron en su seno numerosas teorías e ideas que cumplen con todas las características que solemos exigir para poder considerarlas “filosofía”.

Se tomará aquí el término “ética” como: «la doctrina de las costumbres» (Ferrater Mora, 1964, p. 594) y «la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas» (Ferrater Mora, 1964, p. 595), la construcción teórica parte de un sistema filosófico cuyo objeto son los modos de actuación correcta, buena, recomendada o debida, frente a otros

¹ O sin un influjo decisivo.

que se consideran erróneos, perjudiciales o “malos”; y da recomendaciones o prescripciones sobre cómo se ha de actuar y cómo se ha de evitar obrar.

Así, en la línea de argumentación se comenzará defendiendo que hay, de hecho, ética budista; y después se explicará de manera general la ética surgida de los escritos budistas antes mencionados. Por último, se recogerá la metáfora de las enseñanzas budistas como una “balsa” de la que hay que prescindir al haber cruzado el río, y se extraerán algunas conclusiones de este fenómeno.

Además de las dos obras escogidas del *Tipitaka*, se han utilizado ciertos artículos de bibliografía secundaria para el tratamiento del tema. Algunos de los estudios seleccionados han sido el artículo traducido “Theravada buddhist ethics”, de Wit Wisadavet; o el de “Buddhist Ethics”, de Barbra R. Clayton.

Por último, en cuanto a metodología, tras seleccionar y delimitar el tema, se procedió a la revisión bibliográfica, la investigación para la correcta caracterización de ciertas teorías, conceptos e ideas de la tradición budista originaria, la estructuración del contenido en apartados y la redacción del texto. Tras esto, se revisó el trabajo y se extrajeron las conclusiones.

¿Ética budista?

Tal vez sea incorrecto tratar de aplicar la disciplina que en la tradición occidental se denomina “ética” a un pensamiento surgido en un entorno con una mentalidad, fundamentos, teorías, escuelas y discusiones filosóficas tan distintas a las nuestras. Sin embargo, se ha considerado de interés, en relación con el contenido de la asignatura, realizar una revisión bibliográfica para entender el pensamiento budista originario con respecto a cuestiones prácticas y de comportamiento en el mundo terrenal. Sobre esto, resulta relevante el escrito “Theravada buddhist ethics” de Wit Wisadavet, donde se puede leer:

De acuerdo con la visión budista el objetivo de la vida puede verse desde dos perspectivas: la positiva y la negativa. La perspectiva negativa es la superación del sufrimiento. La perspectiva positiva es alcanzar la felicidad. (Wisadavet, 2002, p. 1)²(La traducción de esta y el resto de citas en inglés es propia)

Así, el dogma budista predica sus enseñanzas con un fin establecido para todo ser humano: el de evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Se darán, pues, en el cuerpo teórico, recomendaciones o preceptos para alcanzar tales objetivos (que en realidad remiten a uno solo: la liberación del sufrimiento, alcanzando una especie de felicidad “catastémica”). Sobre la felicidad que propone el budismo, Wisadavet defiende que es experimentada, a la manera de placer, por el cuerpo y la mente humanos, y escribe:

Los filósofos de casi todas las escuelas coinciden en que lo más valioso en la vida es la felicidad, pero diferentes escuelas tienen ideas distintas sobre lo que sea esta. El budismo enseña que la felicidad es lo que tiene valor en la vida, pero la felicidad en el entendimiento budista contiene aspectos tanto similares como diferentes a los de otras escuelas. El budismo divide los niveles y tipos de felicidad de muchas maneras diferentes, pero independientemente del tipo de clasificación, abarcan el mismo significado. Aquí dividiré la felicidad según la clasificación triple budista: (1) felicidad sensual; (2) felicidad del *jhana*; (3) felicidad del *nibbana*. (Wisadavet, 2002, p. 2)³

² «According to the Buddhist view the objective of life can be looked at from two perspectives: the negative and the positive. The negative perspective is the escape from suffering. The positive perspective is attainment of happiness.» (Wisadavet, 2002, p. 1)

³ « Philosophers of almost every school will agree that the most valuable thing in life is happiness, but different schools have different ideas of what happiness is. Buddhism teaches that happiness is what is of value in life, but happiness in the Buddhist understanding contains aspects that are both similar to and different from other schools. Buddhism divides the levels and kinds of happiness in many different ways, but regardless of the kind of classification they encompass the same meaning. Here I will divide happiness

Los conceptos de *jhana* y de *nibbana* se tratarán más adelante. De momento, se puede apreciar que el budismo establece un fin vital a alcanzar, y una jerarquía de bienes, además de identificar el mal a extirpar: el sufrimiento. Además, como se verá a lo largo de la investigación, desde el budismo Theravada se indican modos de actuación y conductas adecuadas (para la realización de los objetivos budistas) y otros patrones a evitar, por resultar “desviados”, erróneos o perjudiciales. Partiendo de este marco teórico, se puede defender que, en efecto, es posible hablar de “ética budista”, de acuerdo con la caracterización del término que se hizo en la introducción.

Esta supuesta “ética budista” guardaría una estrecha relación con el concepto de *Sila*. Sobre este, escribe Premasiri, experto en budismo:

En el contexto del uso del lenguaje ético durante la época de Buda, *sila* solía ser de uso común para referirse a un tipo de compromiso regular de una persona en una práctica orientada a transformar su comportamiento. Es un término que a menudo se traduce al inglés como moralidad o virtud. (Premasiri, 2020, p. 1)⁴

En relación con los fines de la doctrina budista, «Cuando se utiliza en el contexto de las enseñanzas éticas de Buda en un sentido positivo, *sila* indica una forma de cultivar a la persona de manera saludable como base para alcanzar el objetivo más elevado de la enseñanza.» (Premasiri, 2020, p. 2)⁵ Sin embargo, como se defenderá en la presente investigación, la ética budista no se reduce a lo que engloba este concepto, sino que se extiende a otros aspectos de las enseñanzas como el Noble Óctuple Sendero, y a la predicación de las enseñanzas en sí. A continuación, se pasará a explicitar dicha ética, limitando el estudio a la escuela Theravada, especialmente la que se encuentra en los escritos indicados en la introducción.

according to the Buddhist threefold classification: (1) sensual happiness; (2) *jhana* happiness; (3) *nibbana* happiness.» (Wisadavet, 2002, p. 2)

⁴ «In the background of the use of ethical language during the time of the Buddha, *sila* happened to be in common usage for a kind of regular commitment of a person in a behavior transforming kind of practice. It is a term which is often rendered into English as morality or virtue.» (Premasiri, 2020, p. 1)

⁵ «When used in the context of the Buddha’s ethical teachings in a positive sense *sila* indicates a kind of nurturing of the person in wholesome ways as a foundation for the achievement of the highest goal of the teaching.» (Premasiri, 2020, p. 2)

Postulados de fundamentación teórica

Antes de pasar a analizar la doctrina ética budista en las dos obras seleccionadas, se ha considerado de especial relevancia exponer algunos de los postulados teóricos que las enseñanzas originarias del Buda defienden, como punto de partida y fundamentación sobre los que desarrollar la ética. Sobre el ámbito de aplicación del estudio, será conveniente saber hacia qué entorno estaría destinada la reflexión ética budista. En relación con esto, en la introducción al *Majjhima Nikaya*, dicen Abraham Vélez de Cea y Amadeo Solé-Leris:

Los seres sin iluminar pueden, en función de sus propias acciones, morales o inmorales, renacer en cinco lugares o destinos: infierno, reino animal, reino de los fantasmas en pena, reino humano y reino de los dioses. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 20)

El objetivo del budismo no es orientar el *kamma*⁶ (o *karma*), nuestro obrar y sus consecuencias, haciendo que nuestras acciones sean morales con el fin de renacer en el cielo divino, donde las sensaciones placenteras tienden a prevalecer sobre las no placenteras. Lo que el Buda pretende conseguir con sus enseñanzas es que nos “liberemos”, como hizo él, del ciclo de reencarnaciones, “extinguendo” con ello el sufrimiento que conlleva nuestra existencia. Y tal empresa se alcanza más fácilmente en el mundo humano que en el divino:

La razón de ello es que los dioses, al disfrutar de tanto placer y felicidad durante tanto tiempo, se olvidan de su pertenencia al *samsara* y descuidan la búsqueda de la liberación. Nacer como ser humano es muy difícil y por tanto es una gran suerte que no debe desaprovecharse. Lejos de ser la peor de las existencias posibles, la existencia humana es la mejor de todas para practicar un camino espiritual. El ser humano es quien más fácil lo tiene, incluso mucho mejor que los dioses, para progresar hacia el transcendimiento definitivo del sufrimiento o *Nibbana*. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 20)

De este modo, se podría decir que el pensamiento budista; y, con este, la ética budista; halla una especial aplicación en el mundo humano. Buda, en tanto que

⁶ Con todo lo problemático en la caracterización de este concepto. Como dice R. Clayton, «El término *karma* significa literalmente “acción”, pero, como el de Dharma, es un término complejo con varios significados» («The term *karma* literally means “action,” but like Dharma, it is a complex term with a range of meanings.») (R. Clayton, 2011, p. 3). Más adelante se desarrollará un poco más.

reencarnado como humano, orienta sus enseñanzas especialmente a este tipo de existencia. Por tanto, la ética se tratará en relación con el ser humano; y no con los animales o los fantasmas en pena.

Alcanzar el *Nibbana* (en sánscrito, *Nirvana*) que se menciona en la anterior cita, constituye la meta última de las enseñanzas budistas, que podrían por ello ser consideradas “soteriológicas”. Mas, la salvación que persiguen, no es la de un “yo” individual, inmortal y diferenciado, que permanezca tras la muerte y continúe existiendo para siempre en un transmundo celestial, en función de la moralidad de sus acciones. Frente a esta propuesta, propia de las interpretaciones mayoritarias de tradiciones como el cristianismo o el islam, en el budismo primigenio, las acciones correctas o incorrectas no serían tanto un medio para alcanzar el fin doctrinal (aunque quizá también); sino que se derivarían de la correcta percepción de la realidad y de nosotros mismos, una vez nos hemos liberado o estamos en el camino de conseguirlo.

Como se indicó en el anterior apartado, hay en el budismo una jerarquía en torno a la felicidad. La más baja es la felicidad sensual, terrenal, más asociada a la corporalidad. Por encima, está la del *jhana*, la cual se trata de la felicidad mental, surgida de la “absorción” o abstracción de lo terreno gracias a alcanzar un cierto nivel de concentración (*samadhi*). Esta es una especie de puente entre la felicidad sensual y la felicidad del *Nibbana*, pues supone un ascenso desde un tipo de felicidad más bajo hasta la felicidad suprema⁷. El fin último, sin embargo, es alcanzar el *Nibbana*.

Lo que es el *Nibbana* no se puede expresar con palabra o concepto humano alguno. No obstante, expresa algo parecido a la “extinción” o el “aniquilamiento”, los cuales conllevan una liberación o salvación. Tal extinción, liberación o salvación, son del sufrimiento, intrínseco a la existencia⁸ y del cual el Buda pretende librarnos.

Que el sufrimiento sea inherente a toda existencia en tanto que (se pretende) ser (algo supuestamente) diferenciado, es una de las Cuatro Nobles Verdades, la cual se complementa con la segunda: que la causa del sufrimiento es el apego o deseo. Tal deseo surge de una mala interpretación de la realidad, de la propia vida y de la existencia en

⁷ Se puede hacer una comparación con *El banquete* de Platón, en el que se habla de un ascenso desde el amor con respecto a cosas más bajas hasta un amor perfecto, hacia las formas sustanciales. Los tres tipos de felicidad budista podrían suponer peldaños hacia la felicidad suprema, alcanzar el *Nibbana*.

⁸ A toda existencia, aunque, como se dejó entrever antes, hay seres que, debido a su encarnación en una determinada vida y destino, sufren más que otros. En el infierno se experimenta más sufrimiento y dolor que si te encarnas como humano, pero toda forma de existencia conlleva sufrimiento e insatisfacción.

general. Queremos cosas efímeras, aparentes; nos identificamos con un “yo” que no es tal; nos aferramos a las sensaciones que percibimos con los sentidos, tratando de alcanzar el conocimiento del mundo en el que nos encontramos en una especie de “afán” o deseo de saber... Frente a errores como estos, el Buda, en el “Sermón sobre la Noble Búsqueda”, recogido en el *Majjhima Nikaya*, se pregunta:

¿Por qué, estando yo mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persigo lo también sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación? ¿Y si, estando yo mismo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, habiendo comprendido el peligro inherente en lo sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, persiguiera lo no sometido a nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena y contaminación, la suprema salvación de toda sujeción, el *Nibbana*? (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 35)

Nacer, envejecer, enfermar, morir, apenarse y “contaminarse” o corromperse son fuentes de sufrimiento propias de la existencia humana. Para alcanzar la liberación o la extinción de los mismos, el Buda practicó diferentes métodos, antes de alcanzar la iluminación, algunos de los cuales relata a continuación del fragmento citado. En la historia de Siddhattha Gotama, se cuenta cómo este príncipe abandonó su vida apacible y placentera, al conocer el sufrimiento de la vida humana en distintas facetas (como la enfermedad, vejez y muerte) y el ascetismo. Tras su huida, se convirtió en *sramana*, asceta centrado en la mortificación del cuerpo. Sin embargo, tras practicar este tipo de espiritualidad de manera extrema, hasta llegar a un punto cercano a la muerte, “renunció a la renuncia”, y al apego a la mortificación y la renuncia, que tal vez le estaba impidiendo liberarse (y quizás le causaba más sufrimiento que la vida no ascética, si cabe). En el “Sermón sobre la Noble Búsqueda” se cuenta cómo, después de dejar de ser un *sramana*, algunos monjes le recriminaron que «dejó de lado el esfuerzo dándose a la buena vida» (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 40).

Él, por su parte, les instruye en sus enseñanzas, puesto que ha alcanzado el *Nibbana* por sus propios medios. Bajo las prácticas espirituales de sus antiguos maestros había alcanzado la “esfera de la nada”, y después la de “ni percepción ni de no percepción”. Estos dos “planos” o “esferas” meditativos son «abstracciones meditativas que algunos maestros contemporáneos del Buddha promulgaban como la meta última de la vida espiritual.» (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 56) Pese a ser estados avanzados

de meditación, no son lo máximo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, que se puede alcanzar; y no liberan verdaderamente del sufrimiento. Lo que él predica, al final de este sermón, a los cinco monjes, es la necesidad de apartarse del “deseo de los sentidos”, cesar la “ideación y la reflexión”, para alcanzar «la segunda abstracción meditativa, en la que hay gozo y felicidad nacidos de la concentración, está libre de ideación y reflexión, y va acompañada de unificación de la mente y serenidad interior.» (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p.43) Tras ello, se ha de permanecer en este estado, ecuanímes, atentos y lúcidos, una vez se ha disipado el gozo asociado a la concentración⁹. Así, se renunciará luego al placer y al dolor, se superarán las percepciones de las formas materiales y las percepciones sensoriales, se alcanzará y superará el espacio ilimitado, se atravesará también un estado de conciencia ilimitada y, tras superar la nada y las percepciones y no percepciones (entidades que hacen referencia a los estados meditativos antes mencionados), se “habrán dejado atrás todas las adhesiones”, en palabras del Buda, y con ellas, se logrará la liberación del sufrimiento, como expresa la Tercera Noble Verdad. «Dejar atrás las adhesiones, o ir más allá de los apegos del mundo, hace referencia a la eliminación del deseo y al transcendimiento de todo aferramiento, enredo o atadura al mundo de lo que nace, envejece, muere, padece y se contamina.» (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, pp. 58-59)

Para lograr abstracciones meditativas superiores, y eliminar el apego, con lo que se suprimiría el sufrimiento, el Buda presenta en la Cuarta Noble Verdad el “Noble Camino Óctuple”, un conjunto de preceptos doctrinales para conocer, expresar y actuar sobre la realidad de manera adecuada. Así, trascender sería reconocer la realidad y la propia existencia como lo que realmente son, puesto que se actuará, pensará y se alcanzará la concentración de manera acorde al mundo.

⁹ Quizás, este gozo podría generar un apego a tal estado de concentración meditativa.

La sabiduría, virtud y concentración como parte de la ética

Al ser el *Nibbana* el fin que persiguen las enseñanzas budistas Theravada, la ética irá destinada, asimismo, hacia tal objetivo. Aunque pueda parecer utilitario, la mayoría de teorías éticas establecen un ideal de lo deseable, hacia el que hay que tender o conforme el que hay que actuar¹⁰, como la ataraxia epicúrea, la apatía estoica, el mayor bien del mayor número en el utilitarismo o la “*eudaimonía*” aristotélica, entre otros. En la ética budista este objetivo último sería la liberación del apego, del sufrimiento y, en última instancia, del *samsara* (el ciclo de reencarnaciones), puesto que toda existencia conlleva sufrimiento; a la vez que alcanzar la felicidad, como ya se indicó antes.

En este sentido, el “Noble Camino Óctuple”, o “Noble Óctuple Sendero”, indicaría cómo se debe actuar, pensar y concentrarse para alcanzar la liberación o *Nibbana*. Sobre cómo se deberá vivir al haber alcanzado la iluminación se hablará en el siguiente apartado. De momento, para trascender, se deberá practicar el Noble Óctuple Sendero, y la propia realización de esta doctrina podría ser también interpretado como un fin ético. Esto se debe a que las enseñanzas budistas pretenden alcanzar la iluminación, y por tanto la ética tendrá tal empresa como fin último, y se podría defender que, de manera parecida a lo que expresó Rousseau, quien quiere el fin, quiere también los medios para obtener dicho fin, y por ello se establecería como deseable la práctica del Noble Óctuple Sendero, que comprende:

1. la Recta Opinión (o modo correcto de ver y comprender la realidad) y
2. el Recto Propósito (o modo correcto de pensar y querer), que constituyen la *sabiduría*;
3. la Recta Palabra (no mentir, calumniar, insultar, etc.),
4. la Recta Conducta (abstenerse de todo acto dañoso para el prójimo o para sí mismo), y
5. el Recto Sustentamiento (no ganarse la vida con actividades dañinas o

¹⁰ Y que por ello podrían ser definidas, en términos kantianos, como “éticas de fines” o “éticas materiales”.

ilícitas),

que constituyen la *disciplina moral*, o virtud, y

6. el Recto Esfuerzo (perseverancia y empeño en el cultivo de la atención y la concentración),

7. la Recta Atención (observación atenta y ecuánime de los fenómenos para percibirlos tal y como son en realidad, sin distorsiones emotivas o intelectuales), y

8. la Recta Concentración (...) que constituyen la *concentración mental*. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 27)

Así, el Noble Camino Óctuple, dividido en sabiduría, disciplina moral o virtud, y concentración adecuadas, se convierte en el estilo de vida deseable, y la norma conforme a la que hay que obrar, y podría ser considerado como un fin de la ética subordinado a alcanzar el *Nibbana*. En el sermón número 139 del *Majjhima Nikaya*, Buda hace referencia al Noble Óctuple Sendero, y lo suma a la elección del “Camino Medio” (entre el exceso de mortificación corporal y el defecto, que lleva al ser humano a ser esclavo de los placeres terrenales y de los sentidos) como la práctica adecuada, conforme a la cual hemos de orientar nuestras acciones, pensamientos y concentración. Dice en el sermón:

He aquí, monjes, que, evitando esos dos extremos, el Camino Medio (...) hace ver y conocer, conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar perfecto, al *Nibbana*, no conlleva estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, excitación y es el buen camino. Por lo tanto es algo que da la paz interior. (...) He aquí, monjes, que la felicidad del placer de los sentidos es inmundada, común e innoble, conlleva estados de sufrimiento... y es un camino equivocado. Por lo tanto es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí, monjes, que la felicidad de la renunciación, del apartamiento, del apaciguamiento, del despertar perfecto, no conlleva estados de sufrimiento... y es el buen camino. Por lo tanto es algo que da la paz interior. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, pp. 66-67)

Solo evitando el sufrimiento se alcanzarán la paz interior y la felicidad, y para ello se han de evitar tanto los placeres terrenales y la ausencia de ascetismo y mortificación como el exceso de ascetismo y mortificación del cuerpo (que no solo causa un sufrimiento excesivo, pese al entrenamiento de los monjes; sino que también haría que los ascetas se

apegasen a sus habilidades para superar el sufrimiento, y a los estados meditativos superiores que van alcanzando con la práctica de la meditación). El Camino Medio y el Noble Óctuple Sendero presentarían conjuntamente una doctrina del actuar adecuado, destinado a la consecución del *Nibbana*.

Actuar y pensar de manera adecuada

Comentando el *Majjhima Nikaya*, defienden Abraham Vélez y Amadeo Solé-Leris que:

La ética o disciplina moral, aun representando el segundo grupo en la presentación esquemática del Noble Óctuple Sendero, es en realidad el punto de partida concreto: de nada o de muy poco sirve la concentración mental para practicar la visión cabal y conseguir la sabiduría (que consiste, en términos del *Buddha*, en el modo correcto de comprender la realidad) si no tiene como fundamento un modo de vida moralmente sano, que es el único terreno en el que no pueden arraigar la avidez, el odio y la ofuscación. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 96)

La ética, en un primer momento, genera en nosotros un estilo de vida adecuado para que germine la doctrina budista, y “no arraiguen el odio, la avidez y la ofuscación” (que constituyen fuentes de sufrimiento y elementos que impiden la iluminación). Se deben “cultivar” éticamente comportamientos corporales y mentales adecuados, que, en palabras de Sariputta (discípulo de Buda), “disminuyan lo perjudicial y aumenten lo beneficioso”; y, en última instancia, hagan del cuerpo y la mente un trozo de madera en el que prenda la chispa de la iluminación (pues, como se dice en otra parte del *Majjhima Nikaya*, esta no se puede dar en un tronco húmedo, en alguien que no se ha cultivado psicosomáticamente de manera suficiente y adecuada). Sobre esto, dice Sariputta, bajo la enseñanza del Buda:

¿Y cuál es el comportamiento corporal que, cultivado, hace aumentar lo perjudicial y disminuir lo beneficioso? He aquí que uno mata a los seres vivientes, es despiadado, sanguinario, dado a la agresividad, a la violencia, y carece de misericordia por los seres vivientes. Toma lo que no le es dado y roba los bienes ajenos tanto en la ciudad como en el bosque. Tiene mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos y tiene relaciones con mujeres que están bajo la tutela de la madre, del padre, la madre y el padre, el hermano, la hermana, los familiares, que tienen marido, están prohibidas o, como mínimo, prometidas. Este es el comportamiento corporal que, cultivado, hace aumentar lo perjudicial y disminuir lo beneficioso.

¿Y cuál es el comportamiento corporal que, cultivado, hace disminuir lo perjudicial y aumentar lo beneficioso? He aquí que alguien renuncia a matar seres vivientes y, dejando de lado el garrote y la espada, humilde y bondadoso, vive benévolo y compasivo para con todos los seres vivientes. Renuncia a tomar lo que no le es dado, y sin robar no se apropia de los bienes ajenos, ni en la ciudad ni en el bosque. Renuncia a

la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos y no tiene relaciones con mujeres que están bajo la tutela de la madre, el padre, la madre y el padre, el hermano, la hermana, los familiares, que tienen marido, están prohibidas o, como mínimo, están prometidas. Este es el comportamiento corporal que, cultivado, hace disminuir lo perjudicial y aumentar lo beneficioso. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 98)

No se desgranará aquí, por cuestiones de espacio, punto por punto lo que se debe y no se debe hacer para cultivar adecuadamente el cuerpo. Solo se dirá que, en la cita, se enumeran algunas de las conductas que se han de evitar (por resultar “malas” para la doctrina budista, y aumentar lo perjudicial en el cuerpo) en el primer párrafo; y algunas de las que se ha de reproducir se recogen en el segundo párrafo (que serían tomadas como comportamientos adecuados éticamente, y “buenos” para cultivar el cuerpo correctamente conforme a las enseñanzas budistas, a la vez que se reduce lo perjudicial del cuerpo).

También en el *Digha Nikaya*, los “sermones largos” del Buda, se pueden encontrar prescripciones morales similares. Algunas de ellas son:

Habiendo renunciado a tomar lo que no le es dado, absteniéndose de tomar lo que no le es dado, toma sólo lo que le es dado, desea sólo lo que le es dado, vive con su corazón honrado y puro. Esto posee él en la disciplina moral. (...) Habiendo renunciado a las palabras rudas, absteniéndose de las palabras rudas, dice sólo aquellas palabras que no dañan, que son agradables al oído, amables, que llegan al corazón, corteses, caras a mucha gente, que agradan a mucha gente. Esto posee él en la disciplina moral. (...) El se abstiene de destruir semillas y plantas. Esto posee él en la disciplina moral. (Dragonetti & Tola, 2010, p. 101)

Sobre la parte mental, verbal, perceptual, actitudinal, de la personalidad y de la opinión, también se dan indicaciones en el sermón del *Majjhima Nikaya* antes citado, “sobre lo que hay y lo que no hay que cultivar”; además de, como se puede apreciar en la anterior cita, en el *Digha Nikaya*. Para que esta parte no se extienda demasiado, se resumirá aquí (quizá excesivamente) que lo básico del comportamiento adecuado corporal y mental se encuentra en los preceptos morales budistas, llamados, como ya se indicó antes, *sila*. Estos, según Clayton, han de ser tomados como normas morales fundacionales (o fundamentales), e incluyen, como básicos,

los preceptos sobre las capacidades de abstenerse de: 1. Tomar vidas. 2. Tomar lo que no (te) es dado. 3. Las conductas dañinas (hacia ti o hacia otros) en la búsqueda de

placer. 4. El discurso falso o erróneo. 5. Tomar vino, bebidas espirituosas u otros causantes de descuido de uno mismo. (R. Clayton, 2011, p. 6)¹¹

Tales preceptos van referidos a sobre cómo se ha de actuar en general. Sin embargo, no solo la correcta acción, tanto corporal como mental, es suficiente para alcanzar el *Nibbana*, fin último de la ética budista. Además de los preceptos citados, hay otros más referidos a ciertos días marcados y a la vida monástica¹², y estos deberán ser complementados con las enseñanzas para liberarse del ciclo de reencarnaciones. También, como dice Clayton:

Aunque la idea de que el mérito por sí mismo puede conducir al *nirvaṇa* no es desconocida en el *Canon Pali* y otras literaturas, una visión canónica doctrinalmente significativa es que las acciones meritorias son necesarias pero no suficientes para alcanzar el *nirvaṇa*, ya que este implica trascender el dominio del karma y el renacimiento. Es decir, al eliminar las raíces insanas de la avaricia, el odio y el engaño, el *Arhat* -o “digno”, quien se ilumina gracias a las enseñanzas de un Buda- no realiza ninguna acción que produzca karma; todas las acciones han cesado (...). En este sentido, un ser liberado está “más allá del bien y del mal”, es decir, más allá de *puñña* y *papa* (R. Clayton, 2011, p. 4)¹³

Puñña y *papa* significan, respectivamente, “mérito” o “bien” y “demérito” o “mal”, y quien se “ilumine” se situará, como dice el fragmento, “más allá” de ellos. De este modo, las acciones meritorias o “moralmente adecuadas”, realizadas conforme a la ética budista son necesarias para alcanzar el *Nibbana*; pero no resultan suficientes. Es por ello que son necesarias, como defiende la cita, “las enseñanzas de un Buda” para alcanzar el objetivo ético y la liberación.

¹¹ «the training precepts to refrain from: 1. Taking life. 2. Taking what is not given. 3. Harmful conduct in the pursuit of pleasure. 4. False or misleading speech. 5. Taking wine, spirits, and other causes of carelessness» (R. Clayton, 2011, p. 6)

¹² Por ejemplo, el de: «Habiendo renunciado a la no-castidad, es casto, lleva una vida virtuosa, absteniéndose del acto sexual, de la conducta de la gente del común. Esto posee él en la disciplina moral.» (Dragonetti & Tola, 2010, p. 101) iría más referido a los monjes, puesto que se halla en esta recomendación una distinción entre quien ha de seguirla y la “gente del común” que se menciona en ella.

¹³ While the idea that merit can itself lead to *nirvana* is not unknown in the Pali canon and other literatures, one doctrinally significant canonical view is that meritorious deeds are necessary but not sufficient for attaining *nirvana*, because *nirvana* entails transcending the realm of karma and rebirth. That is, through eliminating the unwholesome roots of greed, hatred, and delusion, the *Arhat* -or “worthy one,” who becomes awakened with the benefit of a Buddha’s teaching- does not do anything karmically productive; all actions have ceased (...). In this sense a liberated being is “beyond good and evil,” that is, beyond *puñña* and *papa*» (R. Clayton, 2011, p. 4)

La instrucción en las enseñanzas como acción ética

Tanto el Camino Medio como el Noble Óctuple sendero forman parte de las enseñanzas del Buda, quien:

empieza a predicar la Enseñanza movido por la compasión ante el sufrimiento de los seres sin iluminar y con la intención de procurar su máximo bien y felicidad. Dicho bien y felicidad no es otra cosa que la liberación del sufrimiento. Para alcanzar la liberación, el *Buddha* propone siempre métodos pacíficos que no hagan violencia ni al cuerpo ni a la mente, tanto de uno mismo como de otros seres. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 264)

Como se indica en la cita, son la compasión y la pretensión de alcanzar la liberación del sufrimiento en los demás lo que mueve al Buda a predicar sus doctrinas, una vez ya ha sido “iluminado” o liberado él. El Buda sabe que solo con la mera acción correcta, como se dijo en el anterior apartado, no es suficiente para alcanzar el *Nibbana*. Es necesario instruir a los demás en la verdad y en el camino correcto para lograr en ellos el fin último budista.

En este sentido, ya solo la predicación de los sermones y las enseñanzas, en sí mismo, constituye un acto ético “moralmente bueno”. Lo que se pretende alcanzar es la liberación de la *dukkha* (sufrimiento), tanto en uno mismo como en los demás, fruto de una compasión que vendría acompañada de la correcta comprensión de la realidad. Llevando a cabo acciones que eviten ese sufrimiento en otros seres humanos, en este caso con la predicación de las enseñanzas, se estaría actuando correctamente, y de manera “buena” en relación con los fines y las doctrinas éticas budistas.

No se han de hacer distinciones por cuestiones de casta, género o dedicación; las enseñanzas budistas son para todo ser humano, como se puede apreciar en el hecho de que el Buda convierta en monje budista al bandido Angulimala. Este, al escuchar al Iluminado, dice: «¡Al fin!, un gran sabio y honorable asceta viene al gran bosque por mí. Habiendo escuchado su verso sobre la Enseñanza, en verdad que renunciaré al mal.» (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 272) La liberación, de este modo, libera a quien la alcanza de las acciones pasadas, del *kamma*¹⁴. Esto último se puede extraer de frases

¹⁴ Entendiendo aquí el término como las acciones y las consecuencias que acarrearán, las cuales se podría discutir si son arrastradas por un “yo” o algo estable durante la vida presente y las siguientes, o si no es más que una ilusión, asociada a una mala concepción de la permanencia o a un “yo” ficticio.

como: «Quien estaba oscurecido por las malas acciones que hizo y por sus obras beneficiosas, ahora ya no lo está» (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, p. 275), dicha por Angulimala una vez iluminado.

El correcto actuar purifica mente y cuerpo de odio, avaricia y engaño, lo cual deja que entren las enseñanzas del Buda. Una vez se es liberado o iluminado, la liberación es también del engaño, y la iluminación muestra la verdadera composición y funcionamiento de la realidad. Con esta visión correcta del mundo y de los demás, las acciones que se realicen a partir de entonces serían las “correctas”, ya que quien está iluminado sabrá lo que debe hacer y lo que no; y que es más perjudicial hacer lo que ha sido definido como incorrecto por la ética budista que obrar adecuadamente. Quizás, se podría decir que la iluminación “purifica” las acciones. Un pensamiento adecuado estaría acompañado de una actitud adecuada, la cual produciría un obrar recto. Se puede apreciar cierta relación entre esta construcción teórica y el “intelectualismo moral” de Sócrates; en el que quien obra mal es por ignorancia, puesto que quien conozca el bien, sabrá que es mejor que el mal, y lo elegirá siempre.

Pues bien, si alcanzar el *Nibbana*, lo cual constituiría el fin de la ética budista, tiene como consecuencia que quien se libera ya no actúa “mal”, “erróneamente” o de manera “inadecuada”, la doctrina ética del budismo ya no resultaría necesaria, puesto que ya habría sido “superada” o perfectamente satisfecha. En este sentido, la ética budista podría considerarse como una “herramienta”, que presenta un uso determinado, pero que no tiene sentido continuar empleando una vez ha cumplido su función. Sobre esto se hablará en el siguiente apartado.

La ética como “herramienta”

En el “Sermón sobre el símil de la serpiente”, el número 22 del *Majjhima Nikaya*, se recoge el “símil de la balsa”, que se cuenta como sigue:

- Monjes, os explicaré que la Enseñanza es como una balsa, que sirve para cruzar y no para agarrarse a ella, escuchad con cuidadosa atención y hablaré.

- Sí, venerable señor -contestaron los monjes. Y el Bienaventurado dijo así:

- Monjes, imaginad un hombre que va de camino y llega a una gran extensión de agua. En esta orilla hay peligro y temor, en la otra seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. El hombre podría pensar: “En verdad que ésta es una gran extensión de agua, en esta orilla hay peligro y temor, en la otra seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. ¿Y si recogiera hierbas, palos, ramas y hojas, construyera una balsa y llevado por ella, impulsándola con manos y pies, consiguiese cruzar felizmente a la otra orilla?” Luego, monjes, ese hombre, tras recoger hierbas, palos, ramas y hojas, y construir una balsa, llevado por ella, impulsándola con manos y pies, cruza felizmente hasta la otra orilla. Entonces, monjes, ese hombre, tras cruzar y haber llegado a la otra orilla, podría pensar: “Esta balsa me ha sido muy útil, gracias a ella y al esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. ¿Y si me la pusiera encima de la cabeza o me la cargara al hombro y siguiera mi camino por donde quiera?”. ¿Qué os parece, monjes?, ¿Este hombre, al hacer eso, estaría procediendo como es debido con la balsa?

- No, venerable señor.

- Monjes, ¿Qué tendría que hacer ese hombre con la balsa para proceder como es debido? Ese hombre que ha cruzado, que ha llegado a la otra orilla, debería pensar lo siguiente: “Muy útil me ha sido esta balsa, gracias a ella y al esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla, ¿y si la dejara en tierra firme o atracada o a la deriva y siguiera mi camino por donde quiera?”. Monjes, al hacer eso, ese hombre procede como es debido con la balsa. La Enseñanza que yo predico es como una balsa, para cruzar y no para agarrarse a ella. (Vélez de Cea & Solé-Leris, 2010, pp. 413-414)

De esta manera, si, en base a este texto, se interpreta que las enseñanzas son una especie de “transporte” (o escalera, haciendo una similitud con Wittgenstein en el *Tractatus logico-philosophicus*) hacia el *Nibbana*, y lo indicado es abandonarlas una vez

se ha conseguido tal fin; la ética, incluida en el aparato teórico budista, también habría de ser “superada” una vez alcance su objetivo. Sería, pues, una especie de herramienta, que con sus preceptos guía y ayuda para la consecución de la iluminación; pero que, una vez lograda esta última, ya no tendría razón de ser, ni de continuar usándose.

Esta interpretación de la ética budista sería lo que Clayton llama en su artículo “tesis de la trascendencia”, según la cual «la moralidad es solo un medio para alcanzar el *nirvana*» (R. Clayton, 2011, p. 13)¹⁵. Desarrollos posteriores de la ética budista en escuelas como la *Mahayana*, con figuras como la del *bodhisattva*, supondrían una postura distinta a tal “instrumentalismo ético”, y al excesivo carácter soteriológico que tal vez presente la ética en la escuela Theravada.

Sin embargo, por otra parte, quizás se podría argumentar que la ética no resulta tan “instrumental” en el budismo Theravada como parece ser, en base a su búsqueda de la iluminación y a la metáfora de la balsa. Como se vio, el conjunto de preceptos morales, la *sila* y las recomendaciones en torno a lo que se debe o no cultivar, expresan la verdad sobre el mundo desde el punto de vista ético (como ya se dijo, de manera parecida al intelectualismo moral de Sócrates); y, aunque no se alcance la liberación en esta vida, son predicadas para que todo ser humano las siga (o intente actuar conforme a ellas), sea o no un monje. Actuar adecuadamente, conforme a la realidad y cultivando lo que se ha de cultivar, beneficia tanto a la gente más cercana al *Nibbana* como a la que está más lejos, y puede purificar cuerpo y mente del odio, la avaricia, ciertos tipos de sufrimiento y suponer un ascenso hacia tipos de felicidad más excelsos, como la del *jhana*.

De este modo, la ética sería una especie de herramienta o balsa para llegar hasta el *Nibbana*; pero también supondría una guía para aquellos que, aunque les quede lejos la iluminación, pueden orientarse hacia ella o mejorar su situación, purificándose y liberándose de ciertos tipos de sufrimiento, sobre todo los referidos a las acciones y sus consecuencias.

¹⁵ «morality is only a means to the end of *nirvana*» (R. Clayton, 2011, p. 13)

Conclusiones

Como se ha podido apreciar durante el desarrollo del contenido, sí que sería posible hablar de una “ética” budista, cuyos preceptos morales se englobarían bajo el concepto de *Sila*. Sin embargo, se defendió en la investigación que no se debería reducir la ética budista solo a eso, puesto que también resultarían una parte crucial de la misma la predicación de las enseñanzas, la puesta en práctica del Camino Medio y del Noble Sendero Óctuple y la adecuada concentración y cultivo de mente y cuerpo, bajo una percepción correcta de la realidad.

Centrándonos en la escuela Theravada, y en los escritos del *Majjhima Nikaya* y el *Digha Nikaya*, se mostró cómo estos presentan algunos preceptos que se podrían englobar bajo el *Sila*, los cuales están orientados al correcto cultivo de cuerpo y mente, y a guiar al ser humano hacia la realización de las acciones correctas, y la evitación de las incorrectas, con el fin de alcanzar la felicidad y el *Nibbana*. Este constituía el fin último de las enseñanzas budistas, entre las que se incluyen aquellas que se podría decir que estaban dedicadas a la ética; y, una vez alcanzado, toda acción quedaría “purificada”, como se vio con el caso de Angulimala. Además, una vez se alcanza el *Nibbana*, en los términos de la escuela Theravada, ya no harían falta las enseñanzas, que serían como una “balsa” con la que llegar hasta la iluminación. Sería ridículo seguir cargando con la balsa una vez se ha cruzado el río y se ha alcanzado el destino, por lo que el conjunto de las enseñanzas, supuestamente, ya no hallarían aplicación, y la ética, una vez alcanzado su objetivo, dejaría de ser vinculante, de acuerdo con la que Clayton llama la “tesis de la trascendencia”.

Por otra parte, como se defendió aquí, es posible que la importancia de alcanzar el *Nibbana*, y la purificación de las acciones tras la liberación, no anulen o dejen inservible la ética budista, desde las doctrinas del budismo Theravada. La prescripción para todo ser humano, la existencia de estilos de vida no monásticos y la imposibilidad de ciertas personas para alcanzar la liberación en esta vida, harían que la ética del budismo Theravada siguiera teniendo ámbitos de aplicación; al menos, mientras siga habiendo seres sujetos al *samsara*. Y, si todo ser humano alcanzase el *Nibbana*, ya no haría falta ética, puesto que solo se darían acciones correctas; pero quizás tampoco habría humanidad, puesto que cesarían las reencarnaciones en este mundo.

Bibliografía

Dragonetti, C., & Tola, F. (2010). *Diálogos mayores de Buda (Digha Nikaya)*. Madrid: Trotta.

Ferrater Mora, J. (1964). *Diccionario de Filosofía. Tomo I*. Buenos Aires: Montecasino.

Premasiri, P. D. (2020). The Concept of Sila in Theravada Buddhist Ethics. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 1-17.

R. Clayton, B. (2011). Buddhist Ethics. *The Oxford Handbook of World Philosophy*, 1-18.

Vélez de Cea, A., & Solé-Leris, A. (2010). *Majjhima Nikaya. Los Sermones Medios del Buddha*. Barcelona: Editorial Kairós.

Wisadavet, W. (2002). Theravada buddhist ethics. *The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies*, 1(1), 1-15.